

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК:616.379-009.69:169.9

Мадиримова Латофат Оллабергановна,
Ибадуллаев Бекзод Бахрамович
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462752>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада болаларда учровчи гиперактивлик ва диққат сустлиги синдромини скрининг психодиагностика қилишда муаллифлар томонида ишлаб чиқилган SADHD экспресс сўровномаси имкониятлари очиб берилган ва шу билан қаторда гиперактивлик ва диққат сустлиги синдромиди тиббий-психологик ёрдамнинг аҳамияти ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: гиперактивлик, импульсивлик, диққат сустлиги, психотерапия

Мадиримова Латофат Оллабергановна,
Ибадуллаев Бекзод Бахрамович

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

НОВЫЙ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СКРИНИНГУ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ И ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрываются возможности разработанного авторами экспресс-опросника SADHD в скрининговой психодиагностике синдрома гиперактивности и дефицита внимания у детей, а также говорится о значении медико-психологической поддержки при синдроме гиперактивности и дефицита внимания.

Ключевые слова: гиперактивность, импульсивность, дефицита внимания, психотерапия.

Madirimova Latofat Ollaberganovna,
Ibadullaev Bekzod Bahramovich
Urganch Branch of Tashkent Medical Academy

A NEW MEDICAL-PSYCHOLOGICAL APPROACH TO SCREENING PATIENTS WITH HYPERACTIVITY AND ATTENTION DEFICIT SYNDROME, PSYCHODIAGNOSTIC AND CORRECTION

ANNOTATION

This article reveals the possibilities of the SADHD express questionnaire developed by the authors in screening psychodiagnostics of hyperactivity and attention deficit syndrome in children, and also talks about the importance of medical and psychological support for hyperactivity and attention deficit syndrome.

Keywords: hyperactivity, impulsivity, attention deficit disorder, psychotherapy.

Илмий манбалардан ва ЖССТ маълумотларига кўра, бугунги кунда дунё аҳолиси орасида ёш болалар орасида турли касалликлар ва синдромалогик кўринишлари ошиб бормоқда. Ҳозирги кунда болалар ва уларнинг яқинлари учун тиббий-ижтимоий ва тиббий-психологик долзарб муаммолардан бирига айланиб улгурган синдромлардан бири бу гиперактив ва диққат сустлиги синдромидир. ЖССТ маълумотларига кўра, гиперактив синдром ривожланган болалар дунё аҳолисининг 3% дан 5% гача қисмини ташкил қилади[1,2,3]. Гиперактив ва диққат сустлиги (ГВДС) синдромини болаларда намён бўлиши асосида учта гуруҳ симптомлар ётади: диққат етишмовчилиги, импульсивлик ва гиперактивлик[4,5]. Бу синдром ўз навбатида ота-оналар учун болалар ўқитувчилари учун қатта муаммоларни келтириб

чиқарувчи тиббий-психологик факторлардан бири бўлиб ҳисобланади. Шу учун мазкур болаларда ривожланган гиперактив ва диққат сустлиги (ГВДС) синдроми бугунги куннинг тиббий-психологик муаммо эканлиги учун илмий изланишлар олиб боришни талаб қилади[6,7].

Мақсад: Боғча ёшидаги болаларда гиперактивлик ва диққат сустлиги синдромини скрининг диагностика қилиш ва уларда тиббий-психологик коррекция ўтказиш.

Материал ва методлар: ТТА Урганч филиал клиникаси болалар бўлимида даво олаётган 40 нафар беморлар яқинларининг субъектив ва объектив шикоятлари асосида танлаб олинди. Болаларнинг ўртача ёши 4+1.5 ни ташкил қилди. Беморларда гиперактивлик ва диққат сустлиги синдромини скрининг

диагностика қилишда муаллифлар томонидан ота-оналар учун махсус мослаштирилган сўровномадан фойдаланилди. Беморларда ривожланган психоэмоционал ва хулқ-атвор бузилишлари коррекцияси 2 гуруҳга ажратилган ҳолда олиб борилди. Яъни 1-чи (n=20) гуруҳда болаларда коррекция учун эртак ва ҳикоялар терапияси ўтказилди, 2-чи гуруҳда (n=20) ўйин терапияси 2 ой давомида ўтказилиб борилди, олинган натижалар SADHD экспресс сўровномаси ёрдамида даврдан олдинги ва

даврдан кейинги олинган кўрсаткичлар асосида таҳлил қилиниб борилди.

Натижалар: Беморларимизнинг 1-чи ва 2-чи гуруҳдаги болалар ота-оналарида коррекциядан олдинги анамнестик субъектив ва объектив шикоятлар ва психодиагностик таҳлиллар қуйидаги кўринишга эга бўлди, унга кўра беморларимизда олинган кўрсаткичлар гиперактив ва диққат сустлиги (ГВДС) синдроми аниқлашнинг SADHD экспресс сўровномаси ёрдамида анализ қилинди (1-расм).

1-расм

Беморлар яқинларидан олинган маълумотлар таҳлиллари шуни кўрсатдики, иккала гуруҳда ҳам бир хилда субъектив симптомлар деярли фарк қилмади, унга кўра беморларимизда гиперактивлик ва диққат сустлигида ривожланувчи симптомларнинг етарли

даражада риволанганлигини кўришимиз мумкин. Ўтказилган махсус экспресс сўровнома натижалари биринчи гуруҳдаги беморларимизда 3 та критерийлар асосида таҳлил қилинди ва қуйидагинатижалар олинди (2-расм),

1-чи гуруҳдаги n=20 нафар беморларимизда ўтказилган SADHD экспресс сўровномаси кўрсаткичлари шуни кўрсатдики, беморларимизнинг 35% (n=7) ида ўрта (6+1,3), 65% (n=13) ида юқори (9+1,5) даражадаги гиперактивлик, 40% (n=8) ида ўрта

(6+1,2), 60% (n=12) ида юқори (9+1,3) даражадаги импулсивлик, 70% (n=14) ида ўрта (9+1,6), 30% (n=6) ида юқори (14+1,4) даражадаги диққат сустлиги аниқланди. Юқоридаги кўрсаткичлардан кўриниб турибдики 1-чи гуруҳимизда болаларда

гиперактивлик ва импульсивлик даражаси, диққат сустлигига нисбатан юқори даражада эканлигини кўришимиз мумкин. 2 чи

гурухимизда эса бу кўрсаткичлар куйидаги кўринишга эга бўлди (3-расм).

2-чи гуруҳдаги n=20 нафар беморларимизда ўтказилган SADHD экспресс сўровномаси кўрсаткичлари шуни кўрсатдики, беморларимизнинг 60% (n=12) ида ўрта (6+1,4), 40% (n=8) ида юқори (9+1,2) даражадаги гиперактивлик, 50% (n=10) ида ўрта (6+1,4), 50% (n=10) ида юқори (9+1,4) даражадаги импульсивлик, 35% (n=7) ида ўрта (9+1,3), 65% (n=13) ида юқори (14+1,2) даражадаги диққат сустлиги аниқланди. 2 чи гуруҳимизда олинган

кўрсаткичлардан кўриниб турибдики болаларда гиперактивлик ва импульсивлик даражасига нисбатан, диққат сустлигига юқори даражада эканлигини кўришимиз мумкин (p<0.05).

Ҳар иккала гуруҳда олиб борилган психотерапевтик муолажалардан кейин ўтказилган SADHD кўрсаткичлари куйидаги кўринишга эга бўлди. 1 гуруҳдаги беморларда даводан кейин олинган натижалар (4-расм).

1-чи гуруҳдаги n=20 нафар беморларимизда олиб борилган психотерапевтик коррекциядан кейинги ўтказилган SADHD экспресс сўровномаси кўрсаткичлари шуни кўрсатдики, беморларимизнинг 45% (n=9) ида нормал ёки енгил даражадаги

(3+1,2), 35% (n=7) ида ўрта (6+1,5) даражадаги ва 20% (n=4) ида юқори (9+1,1) гиперактивлик, 40% (n=8) ида нормал ёки енгил даражадаги (3+1,2), 40% (n=8) ида ўрта (6+1,3), 20% (n=4) ида юқори (9+1,2) даражадаги импульсивлик, 30% (n=6) ида нормал ёки

енгил даражадаги (3+1,3), 45% (n=9) ида ўрта (6+1,4), 25% (n=5) гуруҳимизда бу кўрсаткичлар таҳлил қилинганда куйидаги ида юкори (9+1,2) диққат суствлиги аниқланди (p<0.05). 2 чи натижалар олинди (5-расм).

2-чи гуруҳда эса бу кўрсаткичлар яъни, n=20 нафар беморимизда психотерапевтик коррекциядан кейинги ўтказилган SADHD экспресс сўровномаси таҳлиллари шуни кўрсатдики, беморларимизнинг 40% (n=8) ида нормал ёки енгил даражадаги (3+1,3), 30% (n=6) ида ўрта (6+1,2) даражадаги ва 30% (n=6) ида юкори (9+0,7) гиперактивлик, 40% (n=8) ида нормал ёки енгил даражадаги (3+1,2), 40% (n=8) ида ўрта (6+1,3), 20% (n=4) ида юкори (9+1,2) даражадаги импульсивлик, 30% (n=6) ида нормал ёки енгил даражадаги (3+1,3), 45% (n=9) ида ўрта (6+1,4), 25% (n=5) ида юкори (9+1,2) диққат суствлиги аниқланди (p<0.05). 2 чи гуруҳимизда бу кўрсаткичлар таҳлил қилинганда куйидаги натижалар олинди (5-расм).

Хулоса: Олинган натижаларга асосланиб шуларни айтиш мумкинки, боғча ёшидаги болаларда гиперактивлик ва диққат суствлиги синдроми скрининг психодиагностика қилишда SADHD экспресс сўровномаси энг эффектив метод эканлиги

аниқланди, 1 чи гуруҳ беморларимизда олиб борилган сўровнома натижалари шуни кўрсатдики, бу гуруҳда гиперактивлик ва импульсивлик даражаси юкорилиги, олиб борилган ўйин терапияси коррекциясидан кейин, болаларда гиперактивлик ва импульсивлик даражаси пасайганлиги, диққат суствлиги билан боғлиқ процессларда айтарли ўзгаришлар бўлмаганини кўришимиз мумкин, 2 чи гуруҳимиздаги болаларда диққат суствлиги, гиперактивлик ва импульсивлик ҳолатига нисбатан юкори эканлиги, болаларда олиб борилган эртақ, ҳикоялар айтиш психотерапиясидан кейин, бу гуруҳда гиперактивлик ва диққат суствлиги билан боғлиқ шикоятлар камайганлигини кўришимиз мумкин. Шундай қилиб гиперактивлик ва диққат суствлиги ривожланган болаларда танлов психотерапевтик методларни амалиётга тадбиқ қилиш, ўсиб бораётган авлоднинг руҳан ва жисмонан камол топишига замин яратади.

Адабиётлар:

1. Альтхерр П., Берг Л., Вельфль А., Пассольт М. Гиперактивные дети. Коррекция психомоторного развития. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.
2. Брызгунов И. П., Касатикова Е. В. Непоседливый ребёнок или все о гиперактивных детях. — М.: Издательство института Психотерапии, 2002.
3. Брызгунов И. П., Касатикова Е. В. Дефицит внимания с гиперактивностью у детей. — М.: Медпрактика-М, 2002.
4. Заваденко Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.
5. Заваденко Н. Н. Как понять ребёнка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. — М.: Школа-Пресс, 2001.
6. Hartmann, Thom «Attention Deficit Disorder, A Different Perception» subtitled «A Hunter in a Farmers World».
7. Bellak L, Kay SR, Opler LA. (1987) «Attention deficit disorder psychosis as a diagnostic category». *Psychiatric Developments*, 5 (3), 239-63.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000